

2. Xurramov R.S. Developing creative thinking skills of students through integration-based primary classes// European Scholar Journal (ESJ). – Spain, 2022. – №3(8). ISSN(E): 2660-5562, <https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/2579> – P.32-37. (Impact Factor: SJIF 2022=7.235)

3. Хуррамов Р.С. Бошланғич синф ўқувчиларининг ижодий фаолиятини лойиҳалаштириш эвристик қобилиятни ривожлантириш омили// Муғаллим ҳәм узлуксиз билимлендириў илимий-методикалққ журнали. – Нукус, 2022. – №4/1-сон.ISSN2181-7138 – Б.132-137. [13.00.00 №20].

4. Хуррамов Р.С. Ўйинлар воситасида ўқувчиларнинг эвристик қобилиятини ривожлантириш методикаси// Жамият ва инноватсиялар. – Тошкент, 2022. – №4-сон. ISSN 2181-1415 – Б.188-194. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4-pp188-194>.

5. Xurramov R.S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining evristik qobiliyatini rivojlantirish// Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари – Самарқанд, 2023. – №5(3)-сон.ISSN 2181-1342 (Online) – Б.293-299.

6. Мухтарова, Л. А. (2017). BOSHLANG'ICH TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TA'LIM TECHNOLOGIYALARINING O'RNI. НАУЧНЫЙ ПОИСК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (pp. 119-120).

7. Mukhtarova, L. A. (2021). THE USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF A CULTURE OF ENVIRONMENTAL SAFETY. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(10), 792-797.

8. Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2021). POSSIBILITIES OF AN INTEGRATIVE APPROACH TO THE FORMATION OF A CULTURE OF ENVIRONMENTAL SAFETY. European Scholar Journal, 2(11), 43-44.

9. Muxtarova, L. A. (2021). Ways of formation of ecological culture in children of primary age. Asian Journal Of Multidimensional Research, 10(4), 648-652.

10. Muxtarova, L. A. (2021). Use of multimedia technologies in the educational process. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(4), 1781-1785.

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

***Набиева Парвина, студентка 2-курса TerDPI
Научный руководитель: Мухтарова Л.А.***

Аннотация. В статье рассматриваются причины необходимости развития креативности, влияние креативного мышления на успех в обучении и будущей карьере, а также методы и стратегии, которые могут способствовать развитию креативных способностей у школьников.

Ключевые слова: Креативное мышление, формирование навыков, образовательный процесс, интерактивные методы обучения.

Формирование креативного мышления у школьников является одним из ключевых аспектов современной образовательной практики. В современном мире, насыщенном информацией и постоянными изменениями, способность к творческому мышлению становится все более важной для успешной социальной адаптации и личностного развития. Креативность не только способствует созданию новых идей и решению проблем, но и позволяет индивидууму проявить себя в различных сферах жизни.

Креативное мышление - это способность ребенка генерировать новые идеи, находить нестандартные решения задач, проявлять оригинальность и инновационность в своих действиях. Это способность мыслить творчески, видеть возможности там, где другие видят ограничения, и находить уникальные подходы к решению проблем. Для младших школьников развитие креативного мышления имеет большое значение. В этом возрасте дети активно исследуют мир, учатся новым вещам и формируют свое мировоззрение. Креативное мышление помогает им развивать воображение, самостоятельность, умение находить нестандартные пути решения задач. Это способствует развитию критического мышления, логического мышления и способности анализировать информацию. Кроме того, развитие креативного мышления у младших школьников способствует формированию самооценки, уверенности в себе и желания учиться. Креативные дети часто проявляют больший интерес к обучению, поскольку они видят в нем возможность для самовыражения и саморазвития.

Существует множество методов и подходов, которые могут способствовать развитию креативного мышления у младших школьников. Вот несколько из них:

1. Создание коллажей: Предложите детям сделать коллаж из различных материалов (бумага, ткань, пластилин и т.д.), используя их фантазию и творческий подход. Можно дать им тему для коллажа или позволить им выбрать самостоятельно.

2. Игра "Что было бы, если...": Предложите детям придумывать сценарии "Что было бы, если..." и рассказывать истории о необычных событиях или изменениях в мире. Это поможет им развить фантазию и умение строить альтернативные реальности.

3. Творческие проекты: Разделите детей на группы и дайте каждой группе задание создать собственный проект (например, мини-театральное представление, книгу с иллюстрациями, музыкальный инструмент из подручных материалов). Поощряйте их к сотрудничеству, обмену идеями и экспериментам.

4. Исследовательские проекты: Предложите детям выбрать интересующую их тему (например, животные, космос, растения) и провести

исследование по этой теме. После этого попросите их представить результаты исследования в форме презентации, рисунка или рассказа.

5. Театральные постановки: Организуйте театральную постановку с участием детей, где они сами будут придумывать сценарий, костюмы, декорации и играть различные роли. Это поможет им развить творческое мышление, выразительность и умение работать в команде.

Эти примеры позволяют детям проявить свою креативность, фантазию и умение находить нестандартные решения. Важно поддерживать их интерес к творчеству, поощрять самовыражение и помогать им развивать свой творческий потенциал.

Формирование креативного мышления у школьников зависит от различных факторов, которые влияют на их способность к творчеству и оригинальному мышлению. Вот некоторые из основных факторов, оказывающих влияние на развитие креативности у школьников:

1. Образовательная среда: Качество образовательной среды, преподавателей, способность школы стимулировать творческий подход к обучению и предоставлять возможности для самореализации — все это имеет огромное значение для развития креативного мышления у школьников.

2. Семейная поддержка: Отношения в семье, поддержка родителей, их интерес к творчеству ребенка, поощрение к самостоятельному мышлению и инициативе также играют важную роль в формировании креативности.

3. Персональная мотивация: Интерес к саморазвитию, стремление к новым знаниям, целеустремленность и самоорганизация способствуют развитию креативного мышления у школьников.

4. Способность к самовыражению: Умение выразить свои мысли и идеи, смело отстаивать свою точку зрения, а также способность адаптировать и применять новые идеи в реальной жизни являются важными аспектами формирования креативного мышления.

5. Развитие когнитивных навыков: Развитие логического мышления, умение анализировать информацию, генерировать новые идеи, решать нестандартные задачи — все это способствует развитию креативности у школьников.

6. Социокультурный контекст: Влияние окружающей среды, культурных ценностей, общественных норм на формирование креативного мышления несомненно. Поддержка со стороны общества и возможности для выражения собственной индивидуальности способствуют развитию креативности у детей. Учитывая эти факторы и создавая благоприятные условия для развития креативного мышления у школьников, педагоги, родители и общество в целом могут существенно влиять на развитие творческого потенциала у детей.

В заключение, важно отметить, что формирование креативного мышления у младших школьников играет важную роль в их развитии и

подготовке к будущей жизни. Поддерживая детей в их творческих начинаниях, мы помогаем им раскрывать свой потенциал, учим мыслить нестандартно и находить необычные решения. Креативное мышление способствует развитию умения анализировать, синтезировать информацию, а также принимать новые вызовы и рисковать. Поэтому важно поощрять и поддерживать креативность у детей с самого раннего возраста, чтобы иметь возможность наблюдать за их успешным развитием и достижениями в будущем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kulmuminov, U., & Mukhtarova, L. (2023). POSSIBILITIES OF CREATIVE THINKING AND ITS MANIFESTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Open Access Repository*, 4(02), 81-84.
2. Мухтарова, Л. А. (2018). Развитие творческого мышления у школьников начальных классов. *Гуманитарный трактат*, (24), 9-10.
3. Мухтарова, Л. А. (2018). Пути Использования Возможностей Мультимедиа В Повышении Качества И Эффективности Уроков Чтения В Начальных Классах. *Научные горизонты*, (11-1), 247-252.
4. Мухтарова, Л. А. (2018). Развитие И Формирования Критического Мышления У Школьников Начальных Классах. *Гуманитарный трактат*, (24), 13-14.
5. Mukhtarova L.A. Ways of formation of ecological culture in children of primary age // *AJMR:Asian Journal of Multidimensional Research Journal*. Vol 10, Issue 4, April, 2021. - Pp 648-652. (Impact Factor 7.699).
6. Mukhtarova, L. A. (2021). THE USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF A CULTURE OF ENVIRONMENTAL SAFETY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 792-797.
7. Muxtarova, L. A. (2021). Use of multimedia technologies in the educational process. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1781-1785.
8. Abdimannabovna, M. L. (2022). Opportunities for an Interdisciplinary Integrated Approach to Improving the Culture of Environmental Safety. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 7-12.
9. Haydarova, M. (2019). MODEL AND PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS CONDUCIVE TO THE FORMATION OF MANAGERIAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(11), 90-93.
10. XABIBULLAYEVNA, X. M. (2022, June). THE NEED TO TEACH THE SUBJECT OF EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL. In *Conference Zone* (pp. 97-98).
11. XABIBULLAYEVNA, X. M. (2022, June). THEORETICAL BASES OF PREPARATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR TEACHING THE SUBJECT OF EDUCATION. In *Conference Zone* (pp. 95-96).

12. Khabibullayevna, H. M. (2021). Scientific-Theoretical Fundamentals Of Improving The Methodological Training Of Future Primary School Teachers To Teach The Subject Of Education. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(10).

13. Khaydarova, M. H. (2020). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMMUNICATION COMPEPENCIES IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Восточно-европейскийнаучныйжурнал*, (5-6 (57)), 37-39.

14. KULMOMINOV, O. (2023). ISSUES OF DEVELOPMENT OF STUDENT'S CREATIVE SKILLS IN WORLD SCIENCE. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 54-56.

15. Khazratkulova Shoirra Noraliyevna. (2022). USE OF MODERN TEACHING METHODS IN EDUCATION OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 8(2), 123–126. Retrieved from

16. Sh. N. Khazratkulova. (2023). EDUCATION DIRECTED TO STUDENTS IN TEACHING THE SCIENCE OF EDUCATION IN PRIMARY GRADES DISTINCTIVE ASPECTS. *Academia Science Repository*, 4(04), 644–646. Retrieved from

17. Hazratkulova, S., & Abdiraxmonov, S. (2023). ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA TA'LIM-TARBIYANING O'RNI. Interpretation and researches, 2(1).

18. Хазраткулова Ш.Н. «Совершенствование методов воспитания на занятиях в начальных классах». Международной научно-практической конференции. АЭТЕРНА. УФА. 1 августа 2022 г.

19. Muxtarova, L. A. (2021). Ways of formation of ecological culture in children of primary age. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(4), 648-652.

20. Tangirova, M., & MUKHTAROVA, L. (2023). Ways of reading literacy development in primary school pupils.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MILLIY RUHDA TARBIYALASHDA O'ZBEK XALQ OG'ZAKI IJODIDAN FOYDALANISH VOSITALARI.

O'sarova Muborak Fahriddinovna

TerDPI magistranti

Ilmiy maslahatchi: Muxtarova L.A.

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy ruhda tarbiyalashda o'zbek xalq og'zaki ijodidan foydalanish vositalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: o'zbek xalq og'zaki ijodi, doston, ertak, maqol o'yin, raqs.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy ruhda tarbiyalashda o'zbek xalq og'zaki ijodi (doston, ertak, maqol)dan foydalanishda xalq o'yinlari-bolalar uchun alohida amaliy shakllardir Bu borada «o'yin» va «raqs» tushunchalarini farqlamay qo'llash odat tusiga kirgan, go'yoki ular bir hodisaday, ular orasida hech qanaqa tafovut yo'qday. Aslida-chi? Aslida ular bir-biriga mohiyatan o'xshamaydigan hodisalar bo'lib, har biri o'z tabiatiga ega, o'ziga xos